

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Эргашева Ш.Ш.

Частная клиника «Intermed leasing»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14858789>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-Fevral 2025 yil
Ma'qullandi: 06-Fevral 2025 yil
Nashr qilindi: 12-Fevral 2025 yil

KEYWORDS

аномалии развития органов
мочевой системы,
гематурия, дети.

ABSTRACT

В последние десятилетия отмечается тенденция к увеличению частоты врожденных аномалий развития, в том числе органов мочевой системы. Пороки развития ОМС (органы мочевой системы) являются одной из актуальных проблем нефрологии и педиатрии, поскольку могут приводить к развитию хронической болезни почек и нарушению их функционального состояния уже в раннем возрасте. Поиск маркеров хронической болезни почек является актуальным.

Цель. Провести анализ частоты встречаемости, возрастного и полового состава, а также структуры аномалий развития органов мочевой системы у детей с гематуриями.

Материалы и методы. В исследование включен 61 пациент в возрасте 1-17 лет (средний возраст 10 лет) с синдромом гематурии.

Результаты. В результате исследования была выявлена высокая частота встречаемости различных аномалий развития ОМС у больных с гематуриями - у 58 (95,1%) пациентов. Среди пороков развития органов мочевой системы у больных с гематуриями преобладали аномалии ЧЛС (чашечно-лоханочной системы) и сосудов почек.

Выводы. Врожденные аномалии развития ОМС являются частой причиной развития гематурии у детей. Раннее выявление маркеров поражения почек и коррекция выявленных нарушений могут повлиять на течение и прогноз заболевания.

В последние десятилетия отмечается тенденция к увеличению частоты врожденных аномалий развития, в том числе органов мочевой системы.

Аномалии органов мочевой системы - это нарушения в развитии и строении органов мочевой системы, которые могут привести к нарушению и их функционирования [2].

Среди пороков развития других органов и систем они занимают около 17% [2].

Актуальность данной темы непосредственно связана не только с ростом их удельного веса, но и с возможностью формирования на их фоне хронической болезни почек и нарушением их функционального состояния.

Цель исследования заключалась в проведении анализа частоты встречаемости, возрастного и полового состава, а также структуры аномалий развития органов мочевой системы у детей с гематуриями.

Материалы и методы. В качестве материалов для изучения частоты и структуры пороков ОМС у больных с гематуриями были использованы карты стационарного больного. В исследование был включен 61 пациент с синдромом гематурии. В возрасте 0-5 лет - 12 пациентов (19,7%); в возрасте 5-10 - 17 (27,9%); в возрасте 10-14 - 18 (29,5%); в возрасте 15-17 - 14 (22,3%) пациентов.

Анализ, накопление, систематизация и корректировка исходной информации, последующая визуализация подсчетов, результатов была проведена в системе электронных таблиц Excel. Биометрический анализ осуществлялся с использованием пакетов STATISTICA 6.0, «БИОСТАТИСТИКА», возможностей Microsoft Excel.

Всем детям были проведены следующие методы исследования: общеклинические методы исследования, оценка функционального состояния почек, УЗИ органов мочевой системы с оценкой почечного кровотока; рентгеноурологические методы исследования (экскреторная урография, цистография).

Результаты и обсуждение. В соответствии с номенклатурой врожденных и наследственных заболеваний почек и мочевых путей были получены следующие результаты. Из 61 пациента с синдромом гематурии у 58 (95,1%) были выявлены различные аномалии развития органов мочевой системы. Аномалии развития почек: количественные - агенезия (односторонняя) - 2 (3,4%), удвоение почек - 1 (1,7%). Позиционные: дистопия почек - 3 (5,2%), нефроптоз - 15 (25,8%), ротация - 13 (22,4%). Аномалии формы: подковообразная почка - 1 (1,7%). Аномалии чашечно-лоханочной системы: 18 (31,0%). Аномалии почечных сосудов: 8 (13,8%). Аномалии формирования почечной ткани с деформацией паренхимы: гипоплазия - 1 (1,7%).

Таким образом, в структуре аномалий развития ОМС у детей с синдромом гематурии наиболее частой встречались аномалии чашечнолоханочной системы - в 18 (31,0%), и позиционные аномалии развития - 31 (50,8%), а также аномалии сосудов почек - 8 (13,8%).

Наиболее часто пороки развития ОМС встречались у девочек. Самой распространенной возрастной группой, в которой встречались аномалии, является 10-14 лет. Одинаково распространены были аномалии в остальных возрастных группах: 0-5; 5-10; 15-17.

Выводы. Врожденные аномалии развития ОМС часто проявляются наличием гематурии. Раннее выявление маркеров поражения почек и коррекция выявленных нарушений могут повлиять на течение и прогноз заболевания.

Аномалии развития ОМС, протекающие с синдромом гематурии, имеют высокие риски развития осложнений в виде инфекционновоспалительных заболеваний, хронизации патологических процессов, развития ХПН и инвалидизации детей [1, 2].

Поэтому наблюдение данной категории детей требует регулярной диспансеризации больных с проведением лечебных и диагностических мероприятий, составления программ реабилитации и профилактики и плана диспансерного наблюдения [4].

Таким образом, детям с гематурией показано комплексное клиниколабораторное обследование с оценкой функционального состояния почек и выявлением врожденных аномалий развития ОМС [5].

Список литературы:

1. Зенченко О.А., Выходцева Г.И., Скударнов Е.В., Волкова Ю.В., Дорохов Н.А., Малюга О.М., Черкасова Т.М. Хроническая почечная недостаточность у детей Алтайского края. Вопросы практической педиатрии. 2019; 5: 16-20.
2. Пашинская Н.Б., Антонова Е.В., Бирюкова Н.В. Аномалии развития почек у детей. Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2003; 5: 161.
3. Комарова А.А., Китаева Ю.Ю., Антонова И.В., Ковалева Г.А., Артюкова С.И., Коноферчук Э.В. и др. Аномалии органов мочевой системы у детей как предиктор развития хронического пиелонефрита. Медицина и образование в Сибири. 2015; 5: 36.
4. Жуковская А.О. Москаленко И.С. Аномалии мочевыделительной системы: аномалии количества почек. Символ науки: международный научный журнал. 2016; 10-3(22): 110-111.
5. Борисова Т.П., Аллахвердиева З.С. Клиническая оценка детей с гематурией на уровне первичной медицинской помощи. Здоровье ребенка. 2020; 3: 174-181.

INNOVATIVE
ACADEMY